

**ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА “ЧЕГАРАСИЗ ИМКОНИЯТЛАР - НОЁБ
ҚОБИЛИЯТ” МОТИВАЦИОН ЛОЙИХАСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ҲАМДА
УНИНГ ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК – ПСИХОЛОГИК АҲАМИЯТИ**

Кобилова Шахноза Худайшукуровна

Чирчиқ давлат педагогика университети Педагогика факультети Махсус педагогика
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932746>

Аннотация. Ушбу мақолада инклюзив таълим шароитида “Чегарасиз имкониятлар-ноёб қобилият” мотивацион лойиҳасини амалга ошириш ҳамда унинг ижтимоий педагогик – психологик аҳамияти таҳлил этилган ҳамда, инклюзив таълимни ташкил этишида таълим маконини барқарорлаштириш, педагогик шарт-шароитлар, психологик омилларни мотивацион жиҳатлари хусусида сўз юритилган.

Калим сўзлар: педагогика, инклюзив, мотивация, лойиҳа, қобилият, имконият, инклюзив таълим, психологик жараён, психологик хусусият, тамойил.

Аннотация. В данной статье анализируется реализация мотивационного проекта «Безграничные возможности-уникальные способности» и его социально-педагогико-психологическое значение в условиях инклюзивного образования, а также стабилизация образовательного пространства, педагогических условий, мотивационных аспектов психологической факторы организации инклюзивного образования.

Ключевые слова: педагогика, инклюзивность, мотивация, проект, способность, возможность, инклюзивное образование, психологический процесс, психологическая характеристика, принцип.

Abstract. This article analyzes the implementation of the motivational project "Endless Opportunities - Unique Abilities" and its socio-pedagogical and psychological significance in the context of inclusive education, as well as the stabilization of the educational space, pedagogical conditions, motivational aspects of the psychological factor in the organization of inclusive education.

Keywords: pedagogy, inclusiveness, motivation, project, ability, opportunity, inclusive education, psychological process, psychological characteristics, principle.

Инклюзив таълим муҳитида ҳаёт хавфсизлиги муаммосини таҳлил қилишда, имконияти чекланган бола (ўқувчи)ларнинг хавфсизлиги ҳамда уни таъминлашни педагогик ва психологик омилларига эътибор бериш, бугунги кунда давлат ва жамият олдида турган долзарб масалалардан биридир.

Шу нуқтаи назардан биринчи навбатда, таълим тизимида имконияти чекланган бола (ўқувчи)ларда мотивацион мувофиқликни таъминлаш, психологик жиҳатдан ҳаёт фаолияти хавфсизлигига таъсир этувчи барча негативларни минималлаштириш, жисмоний ва руҳий зўриқишга олиб келувчи омилларни бартараф этиш билан боғлиқ масалалар илмий жиҳатдан тадқиқ этилиши лозим.

Шахс фаолият олиб борадиган муҳит ижтимоий барқарор мотивацион элемент компонентлари билан ташкил этилган бўлса, бу жараён ташқи таъсир ва хавфсизликка адекват муносабатда бўлишни асосий шарти ҳисобланади.

Анланган фаолият негизда курилган тарбия ва индивидуал тажриба махсули бўлган мотивлар тизими, хавфсизликка бўлган муносабат, умуман шахнинг мотивацион муҳити, элементи сифатида нафақат унга бўлган эҳтиёжни фаоллаштиради, балки хавфсиз хатти-ҳаракатларни мувофиқлаштиради.

Имконияти чекланган бола (ўқувчи)ларнинг хавфсиз ҳаётга тайёргарлигини шакллантиришга ҳисса қўшадиган энг муҳим таркибий қисмлардан бири бу шахс фаолиятини рағбатлантириш бўлиб, уни ижтимоий – психологик омилларига эътибор қаратиш лозим.

Мотивация лотинча сўздан олинган бўлиб, - ҳаракатга ундаш, инсон ўз эҳтиёжларини фаол равишда қондириш қобилияти, ҳамда хулқ-атворини бошқарадиган, унинг йўналишини, ташкилийлигини, фаоллиги ва барқарорлигини белгиловчи физиологик ва психологик динамик жараёнлар[8].

Мотивация муаммосининг ривожланиши, биринчи навбатда, инсон фаолияти манбаларини, унинг фаолиятига туртки берувчи кучларини таҳлил қилиш билан боғлиқ. Шу нуқтаи назардан дастлаб мотивация фаолият манбаси ва рағбатлантириш тизими сифатида талқин қилинади.

Мотивация А.Н.Леонтьевнинг концептуал моделида фаолият тузилишида мавжуд бўлган ўзаро боғлиқ компонентлар (эҳтиёж - мотив - мақсад, ҳаракат - операция) тизими сифатида эътироф этилса, С.Г.Рубинштейн нуқтаи назарича мотив шахс ривожланишининг ажралмас қисми бўлиб, дунёга, ўз фаолиятига ҳиссий ва қадрият муносабатини шакллантиришга йўналтирилган эҳтиёжларни юзага чиқаради дейди[7].

Инсон эҳтиёжларининг ривожланиш йўли схема бўйича ривожланади: биринчидан, инсон ўзининг ҳаётий эҳтиёжларини қондириш учун ҳаракат қилади, сўнгра ҳаракат қилиш учун ҳаётий эҳтиёжларини қондиради. Инсонни бошқарадиган икки турдаги эҳтиёжлар мавжуд: биологик ва ижтимоий, уларнинг пайдо бўлиши уларни қондиришга олиб келадиган фаолиятнинг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ[1].

Шунингдек ўқув мотивацияси таълим фаолиятига киритилган мотивациянинг алоҳида тури сифатида қаралади. Ўқув мотивациясининг рағбатлантирувчи таркибий қисмларидан бири, бу мотивацион муҳитни мураккаб жараёнларини ажралмас кўринишларидан биридир[1;2;4;5].

Олиб борилган илмий изланиш натижасига кўра тадқиқотчиар томонидан мотивлар йўналиши ва мазмунига кўра қуйидагича таснифланган:

- ижтимоий (бурч, масъулият, таълимнинг бутун жамият учун аҳамиятини тушуниш);
- когнитив (кўпроқ билиш истаги, билимдон бўлиш);
- профессионал қиймат (истикболли ва қизиқарли ишни олиш имкониятларини кенгайтириш);
- эстетик (ўрганиш - завқ, одамнинг яширин қобилиятлари ва истеъдодлари очилади);
- коммуникатив (инсоннинг интеллектуал даражасини ошириш ва янги танишлар орттириш орқали ижтимоий доирасини кенгайтириш имконияти);
- мақом-позицион (жамиятда ўқитиш ёки ижтимоий фаолият орқали интилиш маъқулланади);
- анъанавий-тарихий (жамиятда пайдо бўлган ва вақт ўтиши билан мустаҳкамланган стереотиплар);

- утилитар-когнитив (қизиқадиган алоҳида мавзунини ўрганиш ва ўз-ўзини тарбиялаш истаги);

- онгсиз мотивлар (қабул қилинган маълумотларнинг маъносини тўлиқ нотўғри тушуниш ва когнитив жараёнга тўлиқ қизиқиш йўқлиги асосида) [2].

Ушбу мотивларни йўналиши ва мазмунига кўра инклюзив таълим жараёнида таҳсил олаётган имконияти чекланган бола (ўқувчи)ларнинг ҳаёт фаолиятида катта аҳамият тутиб, уларни ижтимоий фаоллигини оширишга хизмат қилади. Инклюзив таълим муҳитида имконияти чекланган бола (ўқувчи)лар ҳаёт хавфсизлигини мотивацион рағбатлантирувчи фаолиятини ривожлантириш зарурияти мавжуд.

Инклюзив таълимдаги рағбатлантирувчи фаолият - бу имконияти чекланган бола (ўқувчи)лар хавфсизлигини ва жамиятда ижтимоий мослашувини шакллантиришнинг мақсадли педагогик жараёни ҳисобланади. Портер-Лоулернинг процессуал мотивлар тоифасига кирувчи хусусиятларидан келиб чиқиб, биз унинг асосий таркибий қисмларига эътибор қаратган ҳолда, имконияти чекланган бола (ўқувчи)ларни ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш нуктаи назаридан келиб чиққан ҳолда “Чегарасиз имкониятлар-ноёб қобилият” мотивацион лойиҳасини амалиётга жорий этиш масаласини илгари сурамиз.

“Чегарасиз имкониятлар-ноёб қобилиятлар” мотивацион лойиҳа.

**Соғлом бўлиб ҳаётда ҳеч нарсага эришмаганлар-
ноғронлардан ибрат олсин!**

**Қобилият-замон, макон ва ҳагто шахс танламайди!
У барчага берилган неъматдир!**

Нобел мукофоти совридорини Стивен Уильям Хоккинг конювти бошқарадиган асосий конювтиларни ўрганган ва ун икзита фахрий илмий унвон соҳибини. Унинг "Вактнинг кўп гарикли" ва "Қора тўйчуқлар", "Еш олам" ва "Бошқа иншоолар" китоб муаллифини. Хоккинг атрофлик склерознинг давлоб бўлмайдиган шакли ривожланиши туфайли деярли бутунлай фалаж бўлган ва умрининг охиригача шу ҳолатда қолади.

Людвиг ван Бетховен - немис бастакорини Вена классик мактабининг вакили. Бетховен зиллиши қобилиятини йўқотган. Бетховен хазрамонлик симфониясини, "Фиделно операсини" "Йитирма сазининини" "Ўтти наизини", икзита виолончел сонаталарини, кватретлар, "Ўзоқдаги севгилига" вокал шиклини пианино сонаталарини ёзган. Бетховен бутунлай қар бўлиб, ўзининг энг монументал композицияларидан "Тантанали масса" ва "Хор билан тўққизинчи симфония" яратди.

Мигел де Сервантес – испан ёзувчисини У "Ла Манчанинги Айёр Хидалго Дон Кихот" романи муаллифини. Мигел - Лепанто кўрфазиндаги жангда оғир яраланган ва асабига шикаст этказди. Тажрибали жангчилдан Испаниянинг энг машҳур ёзувчисига айланган шахс.

Рей Чарльз - америкалик поп кўшиқчисини, пианиночи ва кўшиқ муаллифини. Етти ёшида таниқли музикачи бутунлай кўр бўлиб қолган. Бу жараён унинг истеъдодини ривожлантиришга тўсиқ бўла олмайдди. Чарльз ўзининг икзодий кўшиқига 60-йилларда эришди, узок музикачи фаолияти давомида у 70 та албом ёзди ва 17 та Грамми фахрий мукофотини олди.

АҚШнинг 32-президенти Франклин Делано Рузвельт полдимиелит билан оғир касал бўлиб, кўп йиллар давомида касалликни енгишга уринганишга қарамай, фалаж бўлиб қолди ва ноғронлар аравачасида бир умр қолади. АҚШ ташқи сиёсати ва дипломатиясини тарихидаги энг муҳим ўрн тутиб иккинчи жаҳон уришида Гитлерга қарши коалиция фаол қатнашди.

Фрида Кахло - мексикалик расссом, у асосан автопортрет жанрида ишлаган. 18 ёшида у автохалокатга учраб, орқа миёна жароҳати туфайли таянч харақатларини йўқотиб, фалаж ётиш режимида яшайди. Фрида Кахлонинг "Қолибри билан тиканли бўйинбоғдаги автопортрет", "Автобус бекати", "Фрида ва Диего Ривера" асарларида Мексика халқ санъати ва Американинги цивилизацияон маданиятини акс этган, ҳамда уни машҳур қилган.

Рей Чарльз америкалик кўр музикачи бўлиб, боламилга кўр бўлган. У 70 дан ортиқ студия албомлари муаллифини, соул, жазз, ритм ва блуз йўналишларида дунёдаги энг машҳур музика икромчиларидан бўлган. 17 та Грамми мукофотига сазовор бўлган. Фаме роулд, жазз, соунтри ва блуес музикалари АҚШ Конгресси кутубхонасини мишлий-маънавий бойлиги сифатида қабул қилинган ва сақланади.

Ник Вукичичи кутингандан бошлаб у кам ўқийдиган генетик психологияга эга эди - тетраамелия боланини тўлиқ оққўшларини - икзала қўли ва икзала оёғини йўқ эди. Боланинида ноғронликтан завопирлаиб, у ноғронлиги билан яшавини ўрганиб, тахрибасини бошқариб бизан баъим кўрли ва дунёга машҳур мотивацион мақрузачига айланди. Унинг нуллари, асосан болалар ва ашарга (ҳармадан, ноғронларга) қаратилган бўлиб, уларнинг ҳаёт маънавияни илашавини кўчатириб, қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган.

Анатоль Паланов - театр ва кино актёри, театр ўқитувчисини ва машҳур режиссёр. 19 ёшида Паланов фронтда снаряд портлаш натижасида беғидан оғир яралор бўлиб ва узок даволанишдан сўн 3-гурух ноғронини бўлиб қолади. У "Олмос кўл", "Автомобиолан эхтиёт булинг", "Эргага кел" ва бошқа фильмлардаги роулларни ияро этиб, инсон истаса Ўз қобилиятини ва иштидорини намоён этишини кўрсата олган шахс.

Аарон Фокхерингхам - америкалик спортчи, мураббий ва каскадёр. У 8 ёшида номатум сабабларга кўра ноғрон бўлиб қолади ва ноғронлар аравачасида бир умр харақатланган. 14 ёшида у ноғронлар аравачасида биринчи марта салтони амалга оширадди, 18 ёшида эса трамплинида икки марта орқада салтони бажариб, Гиннесинг рекордлар китобига кирган дунёдаги биринчи ноғрон спортчи. Аарон алоҳида WCMX (ноғронлар аравачасида стунч- илкомияти чекланган болалар машқ қилдириш ва турли шуолар) спорт турининг асосчисини ҳисобланади.

“Чегарасиз имкониятлар-ноёб қобилият” мотивацион лойиҳасини концептуал тамойиллари қуйдагилар билан асосланиши мақсадга мувофиқ.

Ногиронликка ижтимоий ёндашув тамойили. Бу тамойил имконияти чекланган болаларни ўраб турган муҳитнинг номукамаллигига, стереотиплар ва нотўғри қарашларга асосланади ва ногиронликнинг ўзини бола муаммоси сифатида эмас, балки ногироннинг ўз ҳуқуқларини амалга оширишига тўсқинлик қиладиган жисмоний ва ижтимоий тўсиқлар муаммоси деб билади, ҳамда уни бартараф этиш имкониятларни юзага чиқаради.

Имконияти чекланган болаларнинг ўз ҳаёт йўлини танлаш ҳуқуқига эга ва қодир бўлиши керак деган мустақил ҳаёт тамойилга мувофиқлаштириш лозим.

Бу тамойил мустақил ҳаёт фалсафасига асосланган бўлиб, у шахсий танлов асосида ўз ҳаётини белгилаш, қарор қабул қилишда ва ҳаётнинг турли соҳаларида фаолиятни амалга оширишда бошқаларга қарамликни минималлаштириш, яъни психологик ва жисмоний қарамликни камайтириш омилларини таъминлайди.

Имконияти чекланган болаларнинг жамият аъзолари сифатида фаолиятни турли соҳаларида ўз ҳуқуқларини амалга оширишда тенглигини назарда тутадиган тенг имкониятлар принциpidир.

“Чегарасиз имкониятлар-ноёб қобилият” мотивацион лойиҳасинидан кўзланган мақсад ва янгилиги ногиронлиги бўлган имконияти чекланган болаларнинг қобилиятларини арт-терапия орқали ривожлантириш ҳамда мослашув жараёнлари ва ижтимоий интеграциясини таъминлашдир.

Лойиҳанинг амалий аҳамияти шундан иборатки, имконияти чекланган болалар эркинроқ бўлиб, улар билан мулоқот қилиш осонроқ бўлади, ўзининг ўзига хослигидан уялмайди, ўз истеъдодини намоён этади ва улар билан бошқаларни лол қолдиради.

“Чегарасиз имкониятлар-ноёб қобилият” мотивацион лойиҳасини ижтимоий аҳамиятини асосланиши қуйдагилар билан изоҳланади.

Жамиятимизда турли ногиронлик белгиларига эга бўлган имконияти чекланган болалар мавжуд, аммо уларнинг аксарияти қобилиятини ровожлатирадиган ва ижтимоийлашувига рағбат берадиган тўғаракка қатнашмайди (бунақа тўғаракларнинг ўзи диярли йўқ) ва кўшимча таълим олмайди. Шундан келиб чиққан ҳода бу болаларнинг барчаси амалда фаол ҳаётдан узилган, улар кўпинча мулоқот ва ҳаракатда чекланган, шахсий ва касбий ўсиш имконияти ва истаги йўқ.

Маданият, санъат ва амалий санъат йўли билан реабилитация қилиш соҳасида имконияти чекланган болалар билан ишлашдаги мавжуд бўшлиқни, тавсия этилаётган “Чегарасиз имкониятлар-ноёб қобилият” мотивацион лойиҳаси орқали тўлдириш мақсадга мувофиқдир.

Имконияти чекланган болалар нинг ижтимоий мослашуви ва жамиятдаги ҳаёт шароитларига мослашиш муаммоси бизнинг лойиҳамиз ҳал қилиш ва юмшатишга қаратилган бугунги куннинг энг муҳим ва ўткир муаммоларидан биридир. Сўнгги пайтларда ногиронлиги бўлган имконияти чекланган болаларга бўлган муносабатда жиддий ўзгаришлар туфайли бу масала алоҳида аҳамиятга эгадир.

Ижодкорлик орқали реабилитация, ижтимоийлаштириш ва мослашиш - бу ижтимоий терапиянинг бир қисми бўлган инновацион технология ва имконияти чекланган болаларлар билан ишлаш амалиётида самарали йўналиш бўлиб хизмат қиладди.

Бугунги кунда маҳсус педагогика ва психология соҳа вақллари “Ногиронлиги бўлган имконияти чекланган болаларларни психологик реабилитация қилишнинг долзарб

муаммолари” бадий ижоднинг барча кўринишлари билан фаолиятини мувофиқлаштириш ижтимоий аҳамиятдаги масалалардан бири эканлигини таъкидламоқда. "Имконияти чекланган болаларни ижтимоий-маданий реабилитация қилишнинг чуқур маъноси улар учун маданият ва санъатдан фойдаланиш имкониятини таъминлаш, шунингдек, уларни ижодий жараёнга жалб қилишдир". Бу жараён уларга ноёб қобилиятларини юзага чиқариш учун имконият манбаи бўлишдан ташқари, қобилиятларни намоён этиш мотиви ҳамдир.

Хулоса қилиб айтганда жамиятимизда имконияти чекланган болаларнинг ижтимоий мослашувига тизимли ёндашадиган, жумладан, махсус педагогика методлари билан уйғунлашган мотивацион арт-терапия усулларини ўз ичига олган марказлар мавжуд эмас. Ишончимиз комилки, лойиҳа ижтимоий аҳамиятга эга ва долзарб бўлиб, индивидуал таълимга жалб этилган талабалардан мақсадли гуруҳлар шакллантириш орқали махсус механизмни ишга утшириш, у орқали имконияти чекланган болаларни “чегарасиз муҳитга олиб кириш ва ноёб қобилиятларини” намоён этиш имкониятини мотивацион омилларини тўлиқ юзага чиқариш муҳити қарор топади.

REFERENCES

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб. [и др.] : Питер, 2008. — 398 с.
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 1999.
3. Кобилова Ш.Х. Инклюзив таълим маконини барқарорлаштириш ҳамда унинг педагогик шарт-шароитларини мувофиқлаштириш муаммо ва ечимлари / Таълим, фан ва инновация. -№6. 2022 –Б. 116–119
4. Кобилова Ш.Х. Инклюзив таълим шароитида ўқувчилар мотивини хавфсиз ҳаётга мувофиқлаштиришнинг педагогик-психологик омиллари / Касб-ҳунар таълими. Илмий-услубий, амалий, маърифий журнал. №1, 2023 -Б.269-275.
5. Кобилова Ш.Х. Инклюзив таълимда психологик-педагогик фаолият мувофиқлиги ҳамда унинг истиқболлари / European Journal of Interdisciplinary Research and Development, impact factor 7.955, ISSN: 2720-5746 Volume.No.9.November–2022.-В.40–46
6. Кобилова Ш.Х. Инклюзив таълимдаги интеграцион жараён хавфсиз ҳаёт муҳитини барқарорлаштириш омил сифатида / Роль науки в развитии современного общества: материалы международной научно-практической конференции (31 января 2023г., Омск) Отв. ред. Морозов С.А. – Издательство СПМ «Академия Науки», Омск.-2023-С.130-136.
7. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 3-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 1999. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
8. Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. – СПб., 2000; Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1, 2. – М., 1986.
9. Формирование интереса к учению у школьников / Под ред. А.К. Марковой. – М., 1986. – 217 с.